

DICȚIONAR

Sorin CRISTEA

dr., prof. univ., Universitatea din București

Didactica disciplinelor de învățământ opționale

CZU 37.016 | doi.org/10.5281/zenodo.3525224

Rezumat: Didactica disciplinelor de învățământ opționale valorifică un set de concepte pedagogice importante, definite și analizate în Didactica generală, în Teoria generală a curriculumului, în Didacticile particulare. Poate deveni o nouă știință a educației, construită pe baza unei metodologii de cercetare de tip intradisciplinar. În cadrul ei noțiunea de disciplină de învățământ este valorificată din perspectivă epistemologică. La nivel de curriculum, disciplinele opționale valorifi-

că corelația necesară între „disciplinele academice” și „disciplinele de învățământ”. Didactica disciplinelor opționale valorifică structura tipică oricărui proiect curricular construit la nivelul corelației optime necesare între obiectivele generale și specifice, conținuturile de bază, metodele didactice, strategia de evaluare continuă, formativă. Perfecționarea unui astfel de proiect curricular este realizată în context deschis, conturat prin formele de organizare, resursele pedagogice disponibile, stilurile pedagogice la nivel de disciplină opțională.

Cuvinte-cheie: proiect curricular, didactică, discipline de învățământ opționale, discipline academice.

Abstract: The didactics of optional courses explore a number of important educational concepts that have been defined and analyzed in general didactics, general curriculum theory, and specific didactics. Thus the didactics of optional courses may become a new domain of education, based on an interdisciplinary research methodology. In this context the educational concept of school subject is explored from an epistemological perspective. At curriculum level the optional courses explore especially the necessary correlation between ‘academic courses’ and ‘school subjects’. The didactics of optional courses explore the typical structure of any curricular project designed at the level of the necessary optimal correlation between general and specific objectives; basic contents; didactic methods; and continuous formative assessment strategy. The perfecting of such a curricular project is achieved in an open context shaped by the suggested forms of organization, the available educational resources, and the possible or necessary educational styles at optional course level.

Keywords: curricular project, didactics, optional courses, academic courses.

Didactica disciplinelor de învățământ opționale poate constitui obiectul de studiu specific unei noi științe a educației cu caracter aplicativ, construită pe baza unei metodologii de cercetare de tip intradisciplinar prin dezvoltarea și aprofundarea unor concepte pedagogice importante, definite în *Teoria generală a instruirii* și în *Teoria generală a curriculumului*, dar și în *Didacticile particulare* (didactica unei discipline de învățământ, aplicată pe trepte de învățământ). Avem în vedere conceptele pedagogice fundamentale și operaționale care definesc: a) *conținuturile instruirii*, obiectivate la nivelul planului de învățământ care include discipline de învățământ/materii școlare obligatorii, dar și opționale și facultative (concept definit și analizat de *Teoria generală a instruirii/Didactica generală*); b) *tipurile curriculare*, fixate în funcție de forma de organizare a educației/instruirii (concept definit și analizat de *Teoria generală a curriculumului*); c) *modelele de proiectare* și realizare a conținuturilor unei discipline de învățământ, dependentă de resursa culturală fundamentală aflată la baza acesteia (artă, religie, filozofie, științe – logico-matematice, ale naturii, socio-umane; tehnologii – arte și științe aplicate), prelucrată și valorificată pedagogic în funcție de obiectivele generale și specifice ale fiecărei trepte de învățământ, raportate la vârsta psihologică și socială (școlară) a elevilor.

În construcția acestei *noi științe a educației*, cu caracter aplicativ, bazată pe o metodologie de cercetare de tip intradisciplinar, este necesară redefinirea noțiunii pedagogice operaționale de *disciplină de învățământ* la un nivel epistemologic și normativ special.

Pe această cale noțiunea de *disciplină de învățământ* devine un concept-cheie cu valoare metodologică extinsă. Utilitatea sa este evidentă în abordarea oricărei probleme studiată de *Didactica disciplinelor opționale*.

Disciplina/Materia/Obiectul de învățământ reprezintă „o concretizare a conținutului învățământului într-un anumit domeniu științific-cultural-istoric”. Multitudinea disciplinelor de învățământ, impusă de extinderea și aprofundarea continuă a cunoașterii umane (științifice, tehnologice, artistice etc.) și de „necesitatea pedagogică de diversificare a învățământului a dus la gruparea lor” în: a) *discipline de învățământ obligatorii* pentru toți elevii în cadrul planului de învățământ; b) *discipline de învățământ opționale* – pe care elevul le poate alege din două sau mai multe variante propuse în cadrul planului de învățământ; c) *discipline de învățământ facultative* care pot fi incluse în planul de învățământ „în funcție de preferințele, interesele și disponibilitățile elevului” [5, pp. 309-310].

Extinderea cunoașterii umane și diversificarea învățământului, determinată de o multitudine de cerințe sociale (economice, politice, profesionale, comunitare etc.) și psihologice (individuale și de grup, cognitive și noncognitive) generează tendința de fărâmițare a disciplinelor, implicit și de supradimensionare a planului de învățământ. Astfel, apare și tendința de creștere a numărului de discipline opționale, negativă în condițiile introducerii acestora înaintea dobândirii unui fond de cunoștințe fundamentale solid care asigură trunchiul sau „*socul comun de cultură generală*” în învățământul general-obligatoriu la vârsta formării-dezvoltării de bază a elevului (6-16 ani, cl. I-IX/X) [6, pp. 64-65].

Didactica disciplinelor opționale poate rezolva problema evocată prin reactualizarea sensului epistemologic al conceptului de disciplină de învățământ: a) „domeniu de studiu organizat într-o modalitate specifică, o parte a unui domeniu de cunoaștere care, difuzat printr-o comunitate educativă permite unui individ (n.n. profesor) să ordoneze cunoștințele și activitățile în cadrul unui obiect de studiu”; b) „domeniu structurat al cunoașterii care posedă un obiect de studiu propriu, o schemă conceptuală, un vocabular specializat, ca și un ansamblu de postulate, concepte, fenomene particulare, metode și legi”; c) „ansamblu specific de cunoștințe care au caracteristici proprii”, probate la nivel de formulări, de mecanisme și de metode, specifice unor materii incluse în planul de învățământ [4, p. 421].

Raportarea la sensul epistemologic al conceptului-cheie de *disciplină de învățământ* permite abordarea corectă a relației dintre disciplina fundamentală obligatorie și „subdisciplinele” care pot fi promovate ca discipline opționale cu scop pedagogic general de extindere/aprofundare/particularizare/localizare a cunoștințelor de bază (teoretice, aplicative, atitudinale/condiționale) asimilate și interiorizate anterior. În stadiile avansate ale învățării, disciplina opțională poate fi raportată și la „o supra-disciplină” care poate aduce „anumite distincții proprii necesare pentru a clarifica global acțiunea și reflecția” tipice modelului de cunoaștere specific unei arii curriculare [Ibidem, p. 423].

În *Teoria generală a curriculumului* – știință pedagogică fundamentală care are ca obiect de studiu specific proiectarea

educației și a instruirii la toate nivelurile sistemului și ale procesului de învățământ – *disciplina de învățământ opțională*, reprezintă un tip de curriculum, determinat în raport de mai multe criterii: *forma de organizare a instruirii* (nonformală, realizabilă în context formal); *modalitatea de dobândire a statutului de disciplină obligatorie* integrată în structura planului de învățământ după opțiunea elevilor în contextul comunității școlare (în funcție de interese, resursele pedagogice existente); *relația specială cu comunitatea educațională locală* (care stimulează conceperea unui curriculum local, curriculum la dispoziția școlii etc.); *gradul de implicare a unei metodologii* care valorifică creativitatea profesorului și a elevilor (la nivel de metode/tehnici didactice/metode de evaluare alternative); accentul pus pe „formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice” [1].

Conceptualizarea curriculumului confirmă importanța disciplinei de învățământ în condițiile în care semnificațiile acestea diferă în funcție de modul de raportare la disciplinele academice. În această perspectivă putem identifica:

1) Discipline de învățământ aflate în raporturi de continuitate cu cele academice: a) disciplinele academice preced disciplinele de învățământ care sunt construite prin preluarea cunoștințelor de bază ale disciplinelor academice, prelucrate și valorificate pedagogic; b) disciplina de învățământ este denumită la fel ca disciplina academică.

2) Discipline de învățământ aflate în raporturi de discontinuitate cu cele academice; disciplinele de învățământ sunt: a) elaborate în funcție de experiența de învățare a elevilor care, în spiritul lui Rousseau, precede disciplina academică; b) disciplina de învățământ este denumită diferit față de disciplina academică.

3) Discipline de învățământ corelate cu disciplinele academice, în trei variante: a) disciplina academică precede disciplina școlară care nu preia însă titlul disciplinei academice; b) disciplina școlară este propusă în perspectiva unei viitoare validări academice; c) disciplina școlară și disciplina academică sunt în relație dialectică; disciplina școlară preia structura disciplinei academice pe care o raportează la experiența elevului (dobândită informal, dar și nonformal și informal) [7, 9]. La acest nivel, disciplinele opționale sunt deschise spre resursele pe care le oferă, în mod special, corelația posibilă între „disciplinele academice și disciplinele de învățământ”, valorificată din perspectiva experienței elevilor, dar și a cerințelor comunității educaționale locale, pe fondul experimentării unor soluții metodologice inovatoare.

Evoluția disciplinelor de învățământ în contextul societății informaționale, bazată pe cunoaștere este dependentă de modelul de proiectare curriculară adoptat, centrat pe: a) *valorile validate academice*; b) *eficiența socială*; c) *resursele elevului*; d) *reconstrucția socială* [8]. La acest nivel, disciplinele opționale tind să valorifice, în special, modelul de curriculum bazat pe eficiență socială (în perspectiva orientării profesionale și a consilierii în carieră), pe resursele pedagogice, psihologice și sociale ale elevilor (în perspectiva individualizării instruirii), pe reconstrucția socială (în perspectiva cerințelor de dezvoltare ale comunității).

Didactica disciplinelor de învățământ opționale poate fi construită prin dezvoltarea unui modul/submodul de studiu speci-

al necesar la nivelul oricărei didactici particulare, care are ca sferă de referință proiectarea și realizarea curriculară a unei discipline în contextul specific fiecărei trepte de învățământ. În această perspectivă, există o diferență între didactica disciplinelor opționale în învățământul primar, în învățământul secundar gimnazial, în învățământul secundar liceal, în învățământul secundar profesional, în învățământul superior – în ciclul licență, masterat, doctorat. În plan normativ, această diferență este marcată la nivelul unor principii de planificare curriculară care vizează: fundamentarea deciziilor privind disciplinele opționale în funcție de stadiul atins în învățare, raportat la trunchiul comun de cultură generală dobândit; creșterea numărului de discipline opționale în învățământul general-obligatoriu; asigurarea echivalențelor funcționale între disciplinele opționale propuse în cadrul planului de învățământ care urmează să obținut statut de disciplină obligatorie după decizia elevilor; valorificarea optimă a disciplinelor opționale în procesul de (re)construcție a curriculumului la dispoziția școlii și a curriculumului local/teritorial.

Didactica disciplinelor opționale valorifică, în sens și context particular (nonformal, raportat la formal; în relație specială cu comunitatea educațională locală; cu deschideri metodologice ample spre creativitatea profesorului și a elevilor) calitatea tipică oricărui proiect curricular centrat asupra obiectivelor instruirii construite la nivelul interdependenței dintre cerințele, față de educație și educat: a) psihologice, definite în termeni de competențe (generale și specifice) și b) sociale, definite în termeni de conținuturi de bază, validate de societate, la diferite intervale de timp. Avem în vedere: 1) **Obiectivele generale ale disciplinelor opționale** – vizează extinderea/aprofundarea/aplicarea/particularizarea/localizarea cunoștințelor de bază dobândite la nivel de curriculum general-obligatoriu și prin experiența de viață acumulată, condiționată de vârsta psihologică a elevilor și de mediul social; în plan psihologic, implică angajarea unor competențe speciale bazate pe resursele valorice prospective ale obiectivelor generale ale instruirii care vizează nu doar stăpânirea materiei, ci, mai ales transferul operațional și exprimarea creativă [3]. 2) **Obiectivele specifice ale disciplinelor opționale** – vizează completarea cunoștințelor de bază dobândite prin angajarea unor competențe speciale care asigură aplicarea acestor cunoștințe de bază la nivel de educație morală, tehnologică, estetică, psihofizică, de cultură civică și vocațională, artistică și sportivă, de orientare și inițiere profesională, de consiliere în carieră. 3) **Conținuturile disciplinelor opționale** – vizează cunoștințele aplicative de bază, (deprinderi, priceperi, strategii cognitive necesare pentru rezolvarea unor situații-problemă speciale) raportate la cunoștințele teoretice și normative de bază, asimilate și interiorizate anterior, valorificate în contexte noi, susținute în plan atitudinal (afectiv, motivațional, volitiv, caracterial). 4) **Metodele didactice** utilizate în realizarea obiectivelor generale și specifice ale disciplinelor opționale – vizează exersarea specială a resurselor creative ale profesorilor și ale elevilor la nivelul unor acțiuni eficiente, perfectibile în contexte pedagogice, psihologice și sociale deschise. 5) **Estimarea valorică** a gradului de îndeplinire a obiectivelor specifice și concrete ale disciplinelor opționale – vizează va-

lorificarea resurselor proprii strategiei de evaluare continuă, formativă și autoformativă, bazată predominant pe metode de evaluare alternative, cu scop de (auto)reglare permanentă a activității de instruire.

Aceste cinci componente structurale, care intervin în construcția curriculară a oricărei discipline opționale, sunt ordonate normativ prin stabilizarea lor valorică la nivel de obiective (generale și specifice) – conținuturi de bază și prin flexibilizarea lor la nivel de metode didactice și de evaluare strategică formativă, continuă [2, p. 106].

Perfecționarea unui astfel de proiect curricular este realizată în context pedagogic deschis conturat prin formele de organizare propuse, prin resursele pedagogice disponibile, prin stilurile pedagogice, posibile sau necesare. La acest nivel, disciplinele opționale au o disponibilitate specială pentru: a) corelarea avantajelor tipice instruirii nonformale cu cele ale instruirii formale; ale instruirii individuale și pe microgrupuri cu cele ale instruirii frontale; b) afirmarea unei forme de instruire bazată predominant pe activitate didactică practică în condiții de atelier, laborator sau cabinet școlar; c) valorificarea optimă a resurselor psihologice noncognitive (afective, motivaționale, volitive, caracteriale) ale elevilor care susțin decizia acestora (care transformă o disciplină opțională în disciplină obligatorie); d) exersarea stilului managerial democratic care favorizează „negocierea” soluțiilor metodologice utile, susținute didactic (în situații de predare-învățare-evaluare participativă) și socio-afectiv (în condiții de stabilitate și de securitate psihologică deplină, internă și externă).

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Cartaleanu T., Cosovan O. Formarea competențelor profesionale prin dezvoltarea gândirii critice. Chișinău: Centrul Educațional PRO DIDACTICA, 2017.
2. Cristea S. Concepte fundamentale în pedagogi. Vol. 6. Instruirea/Procesul de învățământ. București: Didactica Publishing House, 2017.
3. De Landsheere V., De Lansheere G. Definierea obiectivelor educației. Trad. București: EDP, 1979.
4. Legendre R. Dictionnaire actuel de l' éducation 3-e édition. Montreal: Guerin, 2005.
5. Manolache A., Muster D, Nica I., Văideanu G. (coord.) Dicționar de pedagogie. București: EDP, 1979.
6. Morandi F., La Borderie R. Dictionnaire de pédagogie. 120 notions-clés. 320 entrées. Classement thématique. Paris: Nathan, 2010.
7. Potolea D. Conceptualizarea curriculumului. O abordare multidimensională. În: Păun E., Potolea D. (coord.) Pedagogie. Fundamentări teoretice și demersuri aplicative. Iași: Polirom, 2002.
8. Schiro M. Curriculum Theory: Conflicting Visions and Enduring Concerns. Sage Publication Inc., 2012.
9. Stengel B.B. Academic Discipline and school subject: contestable curricular concept. În: Journal of Curriculum Studies. Vol. 29, nr. 5, 1997.